

PEDAGOGICAL SCIENCES

THE USE OF AN ASSESSMENT SCALE AS A TOOL FOR OBJECTIVE TRANSLATION EVALUATION IN LANGUAGE UNIVERSITIES (BASED ON FRENCH LANGUAGE MATERIAL)

Jamila Khaspolatova

French teacher,

Azerbaijan University of Languages,

department of Theory and practice of translation of romance languages

81, Tabriz Street, Narimanov

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ШКАЛЫ ОЦЕНИВАНИЯ КАК ИНСТРУМЕНТА ОБЪЕКТИВНОЙ ОЦЕНКИ ПЕРЕВОДА В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ В ЯЗЫКОВЫХ ВУЗОВ (НА МАТЕРИАЛЕ ФРАНЦУЗСКОГО ЯЗЫКА)

Джамиля Хасполатова

Преподаватель,

Азербайджанский Университет Языков,

кафедра Теории и практики перевода романских языков

улица Табриз, 81, Нариманов

Abstract

The article addresses the issue of objective assessment of student translations in translation training. It examines the use of criterion-based assessment scales as a tool for improving transparency and consistency in the evaluation of written and oral translation. Special attention is paid to the role of structured feedback in the development of students' translation competence.

Аннотация

В статье рассматривается проблема объективного оценивания переводов студентов в процессе обучения переводу. Анализируется использование шкалы оценивания, основанной на четко сформулированных критериях, как инструмента повышения прозрачности и последовательности оценки письменного и устного перевода. Особое внимание уделяется роли структурированной обратной связи в развитии переводческих компетенций студентов.

Keywords: translation assessment, assessment scale, translation training, written and oral translation, translation competence

Ключевые слова: оценивание перевода, шкала оценивания, обучение переводу, письменный и устный перевод, переводческие компетенции

В процессе преподавания перевода одной из наиболее сложных задач является объективное и последовательное оценивание переводов, выполненных студентами как в аудитории, так и в рамках самостоятельной работы. Данная сложность обусловлена тем, что переводческая деятельность по своей природе предполагает множественность решений: каждый студент применяет индивидуальный подход, использует собственный стиль, лексический запас и синтаксические конструкции. В отличие от других видов письменных работ, перевод не имеет единственно возможного «правильного» варианта, что значительно усложняет процесс оценивания.

Кроме того, при оценке перевода необходимо учитывать значительное количество критериев, таких как точность передачи смысла, стилистическая адекватность, связность текста, корректность лексического и грамматического оформления. В ходе устного обсуждения или при проверке письменных работ отдельные критерии могут оставаться незамеченными или недооцененными, что приводит к фрагментарной и субъективной оценке. В результате студент не всегда получает полное представление о сильных и слабых сторонах своего перевода, а преподавателю

становится сложно обеспечить единый и прозрачный подход к оцениванию.

В связи с этим представляется целесообразным использование шкалы оценивания, основанной на заранее определённых и четко сформулированных критериях. Применение такой шкалы способствует повышению объективности оценки, а также улучшению качества переводов за счёт осознанного подхода студентов к выполнению заданий. В качестве наглядного примера может служить официальная шкала оценивания письменных работ, применяемая при проведении экзаменов DELF/DALF – международный диплом, подтверждающий знание французского языка – которая предоставляется экзаменаторам организациями, ответственными за разработку экзаменационных материалов. Данная шкала отличается прозрачной структурой, четким распределением критериев и баллов, что делает её эффективным инструментом оценивания.

Опыт использования шкал оценивания в рамках международных экзаменов может быть адаптирован для преподавания перевода. Некоторые критерии могут быть сохранены, при условии их модификации, а также дополнены новыми параметрами, непосредственно

связанными с переводческой деятельностью. В зависимости от уровня языковой подготовки студентов и этапа обучения шкала оценивания может варьироваться, однако ряд базовых критериев должен сохраняться.

В рамках настоящего исследования была разработана шкала оценивания перевода на

материале французского языка, предназначенная для студентов языковых вузов. В зависимости от вида перевода были предложены отдельные шкалы для письменного и устного перевода. Ниже представлена шкала оценивания письменного перевода:

Grille d'évaluation de la traduction écrite des étudiants		
	Critères	Atteint
Compétences pragmatiques	Réalisation de la tâche/Transmission du sens de TO	3
Compétences sociolinguistiques	Adaptation à la fonction de traduction/Respect du ton de TO	2
Compétences linguistiques	Lexique utilisé	3
	Morphosyntaxe	2
		/10
Commentaires de l'enseignant		

С учётом специфики устной переводческой деятельности была также разработана шкала оценивания устного перевода:

Grille d'évaluation de la traduction orale des étudiants		
	Critères	Atteint
Compétences pragmatiques	Réalisation de la tâche/Transmission du sens de TO	3
Compétences sociolinguistiques	Adaptation à la fonction de traduction/Respect du ton de TO	1
Compétences linguistiques	Lexique utilisé	2
	Morphosyntaxe	1
Compétence phonétique	Articulation et intelligibilité	2
Gestion de la performance orale		1
		/10
Commentaires de l'enseignant		

К числу основных критериев, прежде всего, относится адекватность передачи информации. Данный критерий предполагает оценку того, насколько точно студент сумел передать смысл, содержание и контекст исходного текста, а также выявление возможных искажений или утраты смысла. Вторым важным критерием является читаемость перевода, включающая связность предложений, логичность изложения и общую

целостность текста. Перевод должен восприниматься как завершённый и естественный текст на языке перевода.

Третьим критерием является социолингвистическая адаптация, то есть сохранение стилистических особенностей оригинала и соответствие перевода коммуникативной ситуации. Студент должен учитывать регистр речи, жанровую

принадлежность текста, а также культурные и прагматические особенности. Далее оценивается лексическое наполнение перевода, включающее точность подбора слов, разнообразие словарного запаса и уместность использования лексических единиц. Завершающим базовым критерием является синтаксическая и грамматическая корректность, предполагающая соблюдение правил грамматики и норм построения предложений на языке перевода.

Распределение баллов между критериями может варьироваться в зависимости от системы оценивания, принятой в конкретном учебном заведении. Преподаватель вправе самостоятельно определять значимость каждого критерия, акцентируя внимание, например, на передаче смысла на начальных этапах обучения или на стилистической точности на более продвинутых уровнях. Важным элементом шкалы оценивания является наличие раздела для комментариев преподавателя. Индивидуальные замечания и рекомендации позволяют студентам лучше понять допущенные ошибки и наметить направления для дальнейшей работы.

Помимо самой шкалы оценивания, дополнительные комментарии и советы преподавателя могут служить важным мотивационным фактором. Комментарии помогают студентам ориентироваться в процессе обучения, осознавать собственные трудности и концентрировать внимание на конкретных аспектах перевода. При систематическом использовании шкалы оценивания со временем становится заметен прогресс в качестве переводов, поскольку студенты получают своего рода «инструкцию» или «гид», направляющий их работу и способствующий развитию переводческих навыков.

Для ознакомления студентов с принципами оценивания целесообразно подготовить презентацию, в рамках которой проводится анализ перевода и демонстрируется процесс его оценивания на конкретных примерах. В качестве практического задания во время занятия студентам можно предложить выступить в роли преподавателя: оценить два перевода, подготовленных преподавателем, либо сравнить оригинальный текст с переводом, заимствованным

из открытых источников. Студенты могут предложить собственные комментарии и аргументировать выставленные оценки. Данное задание может быть организовано как индивидуально, так и в групповой форме, что способствует развитию критического мышления и аналитических навыков.

Интерактивный характер подобных заданий делает процесс обучения менее формальным и более вовлекающим. Таким образом, оценивание становится не только контрольным, но и обучающим инструментом.

Следует отметить, что предложенный подход применим не только к письменному, но и к устному переводу, с учётом определённых модификаций критериев. В случае устного перевода дополнительно подлежат оценке такие параметры, как произношение, темп речи, психологическая подготовка, использование жестов, а также умение эффективно вести записи. При этом принцип предоставления развернутых комментариев после выполнения задания сохраняет свою актуальность.

Таким образом, использование шкалы оценивания в процессе обучения переводу позволяет систематизировать процесс проверки работ, повысить объективность оценки и создать прозрачные условия для развития переводческих компетенций студентов. Шкала оценивания в сочетании с развернутыми комментариями и интерактивными заданиями способствует формированию осознанного подхода к переводу и повышает эффективность учебного процесса.

References

1. Adab, B. (2001) 'The Translation of Advertising: A Framework for Evaluation', *Babel* 47(2): 133–57.
2. Amos, F. (1920/1973) *Early Theories of Translation*, New York: Octagon Books.
3. *Common European Framework of Reference for Languages: learning, teaching, assessment Companion volume with new descriptors*
4. Scriven, M. (1967). *The Methodology of Evaluation*. In R. W. Tyler, R. M. Gagne, & M. Scriven (Eds.), *Perspectives of Curriculum Evaluation* Chicago (pp. 39-83).